

تغییرات پارامترهای رشدی گیاه شبدر ایرانی (*Trifolium resupinatum*) در معرض آلودگی SO₂ هوا

لادن بیات^{*1}، مهری عسکری²، فریبا امینی²، شیما حسین خانی هزازه¹

۱. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه زیست‌شناسی

۲. دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست‌شناسی، کد پستی ۳۸۱۵۶-۸-۸۳۴۹

*Email: l-bayat@arshad.araku.ac.ir

چکیده - پاسخ‌های رشدی گیاه شبدر ایرانی تحت آلودگی SO₂ مطالعه شد. اندازه‌گیری پارامترهای رشد در گیاهان ۴۱ روزه نشان داد در ۰/۵ ppm، وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه افزایش معنی‌داری یافت ولی در غلظت‌های بالاتر (۱، ۱/۵ و ۲ ppm) کاهش معنی‌داری را نشان داد. طول بخش هوایی و عمق ریشه در ۰/۵ ppm نسبت به گیاهان شاهد تغییر معنی‌داری نداشت ولی در غلظت‌های بالاتر کاهش معنی‌داری را نشان داد. تعداد برگ و سطح برگ در تمام غلظت‌ها، تغییر معنی‌داری را نشان ندادند. این نتایج نشان می‌دهد که SO₂ هوا می‌تواند رشد گیاهان را تحت تاثیر قرار دهد.

کلید واژه- آلودگی SO₂، شاخص رشد، شبدر

Changes in growth parameters of Persian clover (*Trifolium resupinatum*) plant exposed to SO₂ air pollution

Ladan Bayat ^{*1}, Mehri Askari², Fariba Amini², Shima Hosseinkhani Hezave¹

1. M.Sc. in Plant Physiology, Biology Department, Faculty of Science, Arak university

2. Biology Department, Faculty of Science, Arak university, Arak 38156-8-8349

*Email: l-bayat@arshad.araku.ac.ir

Abstract - Growth responses of Persian clover plant under the SO₂ pollution were studied. Growth parameters measurement of 41 days plants indicated that in 0.5 ppm, shoot and root dry weights was increased significantly but in higher concentrations (1, 1.5 and 2 ppm) decreased significantly. In 0.5 ppm, shoot length and root depth did not change significantly as compared to control plants but decreased significantly in higher concentration. Leaf number and leaf area in all concentrations, indicated no significant changes. These results indicate that the air SO₂ can affect plant growth.

Keywords: Clover, Growth parameter, SO₂ pollution.

۱- مقدمه

تولید علوفه در کشور ایران از اهمیت فراوانی برخوردار است [۱]. گیاهان علوفه‌ای از منابع اصلی پروتئین، مواد معدنی و انرژی هستند. شبدرها از جمله شناخته‌شده‌ترین گیاهان علوفه‌ای در سراسر جهان هستند. جنس شبدر بعد از یونجه مهم‌ترین گیاه علوفه‌ای دولپه‌ای است که با سطح کشت حدود یکصد هزار هکتار جایگاه ویژه‌ای در کشور دارد [۲]. احتمالاً شبدرها اولین گیاهان لگومی هستند که در قرن‌ها پیش برای تولید علوفه کشت شدند. گونه شبدر ایرانی (*Trifolium resupinatum* L.) گیاهی یکساله است [۹] که در خاک‌های سنگین و مرطوب با اسیدیته حدود ۶ بیشترین رشد را دارد [۳]. این گونه بومی آسیای صغیر، ایران، یونان، بلغارستان، پرتغال، عراق و افغانستان است [۶]. شبدر ایرانی به عنوان علوفه ارزش غذایی بالایی را داراست [۹].

آلودگی محیطی توسط ترکیبات شامل گوگرد مثل دی‌اکسید گوگرد (SO_2)، هیدروژن سولفید، سولفیت (SO_3^{2-}) و یون‌های سولفات (SO_4^{2-}) یک مشکل جدی برای محیط جهانی است. SO_2 گازی می‌تواند به طور طبیعی به عنوان یک نتیجه از فعالیت آتشفشانی، تجزیه حیوانات مرده و گیاهان و در اثر صاعقه ایجاد شود. هرچند که، در هوا، SO_2 اساساً از فعالیت‌هایی مثل سوزاندن زغال و نفت در نیروگاه‌ها یا از ذوب سنگ معدن ایجاد می‌شود که سلامت انسان و سیستم اکولوژیکی جهانی حیوانات و زندگی گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد [۱۶]. غلظت‌های پایین این گاز می‌تواند اثرات مثبت روی موجودات زنده داشته باشد ولی غلظت‌های بالای آن اثرات منفی را ایجاد می‌کند. تأثیر گاز SO_2 بر گیاهان وابسته به گونه گیاهی، مرحله نمو گیاه، فاکتورهای محیطی، مدت زمان قرار گرفتن در معرض آلودگی SO_2 و غلظت SO_2 متفاوت است [۱۱، ۱۲].

این تحقیق با هدف مطالعه تغییرات این گیاه در معرض آلودگی SO_2 با بررسی شاخص‌های رشد صورت گرفت.

۲- روش کار

بذر گیاه شبدر ایرانی (*Trifolium resupinatum* L.)

cv. Alashtar Lorestan پس از ضدعفونی، برای جوانه‌زنی به مدت یک روز در تاریکی و در محلول هوگلند قرار داده شد. سپس جوانه‌ها به ظروف کشت هیدروپونیک منتقل شدند. گیاهان ۳۱ روزه به مدت ۵ روز متوالی و هر روز ۲ ساعت تحت تیمار گاز SO_2 با غلظت‌های ۰، ۱/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ ppm قرار گرفتند و گیاهان ۴۱ روزه برداشت شدند. سپس شاخص‌های سطح برگ (با استفاده از کاغذ شطرنجی)، تعداد برگ، طول بخش هوایی، عمق ریشه (با استفاده از خط‌کش) و وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی (با استفاده از ترازو) در آن‌ها بررسی شد. تجزیه و تحلیل آماری به کمک نرم‌افزار SPSS16 و مقایسه میانگین‌ها براساس تست دانکن انجام گرفت. رسم نمودارها با کمک نرم‌افزار EXCEL انجام شد. این تحقیق در شرایط کنترل شده نور، رطوبت و دما ($25 \pm 2^\circ C$) در یک طرح کاملاً تصادفی انجام شد.

۳- نتایج و بحث

به طور کلی تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از تنش گاز SO_2 می‌تواند تنها تعدادی از سلول‌های یک گیاه را درگیر کند و یا اینکه یک گیاه را به طور کامل تحت تأثیر قرار دهد. میزان تغییرات، به غلظت گاز SO_2 ، مدت زمان قرار گرفتن در معرض گاز، حساسیت نسبی گیاه نسبت به گاز و مکانیسم‌هایی که گیاه برای زدودن این گاز به کار می‌گیرد یا توانایی گیاه برای ترمیم آسیب‌های ناشی از تنش این گاز، بستگی دارد [۵].

بررسی میانگین‌های وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه گیاهان شبدر تحت تیمارهای مختلف گاز SO_2 اختلاف معنی‌داری ($P \leq 0.01$) بین وزن تر و خشک گیاهان تیمار شده و شاهد نشان داد (نمودار ۱ و ۲). به طوری که در غلظت ۰/۵ ppm افزایش معنی‌داری در وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه مشاهده شد ولی در غلظت‌های بالاتر (۱، ۱/۵ و ۲ ppm) وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه نسبت به گیاهان شاهد کاهش یافت به طوری که کمترین میزان وزن تر و خشک در غلظت ۲ ppm مشاهده شد.

نمودار شماره ۳: تغییرات عمق ریشه و طول بخش هوایی (cm) در برگ گیاه شبدر ایرانی در تیمارهای مختلف گاز SO₂ خطوط نشان دهنده خطای استاندارد (SE) و حروف غیرمشابه نشان دهنده معنی‌دار بودن براساس روش دانکن می باشد. مقایسه میانگین‌ها برای هر شاخص به صورت جداگانه صورت گرفت.

بررسی میانگین‌های سطح برگ و تعداد برگ در این مطالعه نشان داد که با افزایش شدت تنش SO₂ تغییر معنی‌داری در سطح برگ و تعداد برگ گیاهان تیمار شده نسبت به گیاهان شاهد ایجاد نشد (جدول ۱).

مطالعات مختلف اثرات SO₂ را بر شاخص‌های رشدی بررسی کردند و پاسخ‌های متفاوتی را در گیاهان تحت مطالعه نشان دادند. مورای [۱۳] نشان داد که قرارگیری گیاهان شبدر سفید تحت غلظت بالای SO₂ (۳۱۵ μg m⁻³) به طور معنی‌داری تعداد برگ و سطح برگ هر گیاه را نسبت به گیاهان شاهد افزایش داد و قرارگیری این گیاهان در معرض غلظت کم گاز SO₂ (۷۸ μg m⁻³) نسبت ریشه به بخش هوایی را افزایش داد و سطح برگ را نسبت به گیاهان شاهد به طور معنی‌داری افزایش داد. همچنین در این مطالعه مشخص شد که قرارگیری در معرض SO₂ هیچ تاثیر معنی‌داری روی وزن بخش هوایی و ریشه نداشت.

بررسی گیاهان لوبیا قرار گرفته تحت تنش SO₂ کاهش معنی‌داری در رشد گیاه (طول گیاه و وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه) نشان داد. قرارگیری این گیاه در

نمودار شماره ۱: تغییرات وزن تر بخش هوایی و ریشه (گرم) در برگ گیاه شبدر ایرانی در تیمارهای مختلف گاز SO₂. مقایسه میانگین‌ها برای هر شاخص به صورت جداگانه صورت گرفت. خطوط نشان دهنده خطای استاندارد (SE) و حروف غیرمشابه نشان دهنده معنی‌دار بودن براساس روش دانکن می باشد.

نمودار شماره ۲: تغییرات وزن خشک بخش هوایی و ریشه (گرم) در برگ گیاه شبدر ایرانی در تیمارهای مختلف گاز SO₂ خطوط نشان دهنده خطای استاندارد (SE) و حروف غیرمشابه نشان دهنده معنی‌دار بودن براساس روش دانکن می باشد. مقایسه میانگین‌ها برای هر شاخص به صورت جداگانه صورت گرفت.

طول بخش هوایی و عمق ریشه در غلظت ۰/۵ ppm نسبت به گیاهان شاهد تغییر معنی‌داری را نشان نداد ولی در غلظت‌های ۱، ۱/۵ و ۲ ppm کاهش معنی‌داری را نشان داد (نمودار ۳). همچنین نسبت عمق ریشه به بخش هوایی در این گیاهان با افزایش شدت تنش افزایش را نشان داد.

جدول ۱- میانگین سطح برگ (Cm^2) و تعداد برگ شبدر ایرانی در غلظت‌های مختلف گاز SO_2 (۰، ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ ppm).
حروف مشابه نشان دهنده عدم اختلاف معنی‌دار بین میانگین‌های ذکر شده مطابق آزمون دانکن است. داده‌ها میانگین $\pm$ تکرار $\pm$ خطای استاندارد (SE).

شاخص	تیمار گاز SO_2 (ppm)			
	شاهد	۰/۵	۱	۱/۵
سطح برگ (Cm^2)	$9/27^a \pm 0/5$	$9/32^a \pm 0/7$	$9/9^a \pm 0/2$	$9/8^a \pm 0/2$
تعداد برگ	$7/3^a \pm 0/3$	$7/3^a \pm 0/8$	$7/3^a \pm 0/6$	$6/3^a \pm 0/8$

می‌دهد. نسبت وزن خشک ریشه به ساقه تغییرات کمی با توجه به سن گیاه نشان داد. وزن خشک ریشه و ساقه با تیمار SO_2 ۰/۵ ppm افزایش اما تحت تنش شدیدتر، کاهش یافت. این کاهش در فیتوماس می‌تواند ناشی از بازدارندگی فعالیت فتوسنتزی باشد [۱۹]

قرارگیری گیاه *Medicago sativa* تحت غلظت بالای گاز SO_2 ($215 \mu\text{g m}^{-3}$) به طور معنی‌داری وزن بخش هوایی و ریشه را نسبت به گیاهان قرارگرفته تحت غلظت پایین ($78 \mu\text{g m}^{-3}$) کاهش داد. قرارگیری این گیاهان در معرض هم غلظت‌های کم و هم غلظت‌های بالای این گاز معرض اثری روی تعداد برگ نداشت [۱۹].

غلظت‌های 380 و $786 \mu\text{g m}^{-3}$ SO_2 اثری روی تعداد برگ گیاه سویا نداشت اما باعث کاهش ۱۶ درصدی وزن خشک بخش هوایی، کاهش ۲۵ درصدی وزن خشک ریشه شد [۱۵]. همچنین غلظت‌های 107 تا $314 \mu\text{g m}^{-3}$ SO_2 نیز در ارتفاع بخش هوایی، تعداد برگ و وزن خشک برگ، ساقه و بخش هوایی گیاه *Medicago truncatula* اثری نداشت اما غلظت‌های 668 تا 1349 از این گاز باعث کاهش معنی‌داری در وزن خشک برگ، ساقه و بخش هوایی شد [۱۴].

نتایج حاصل از بررسی گیاهان لوبیا (*Phaseolus vulgaris* L.) که به مدت ۵ هفته تحت غلظت‌های ۱۰ تا ۹۵۰ SO_2 قرار گرفته بودند مشخص کرد که گیاهان از غلظت ۲۵۰ به بالا تحت تاثیر گاز SO_2 قرار گرفتند. به طوری که وزن تر برگ و ریشه کاهش معنی‌داری پیدا کرد همچنین وزن خشک برگ، ریشه و ساقه نیز کاهش معنی‌داری از خود نشان داد [۱۸]. همچنین طی آزمایشی که روی دو رقم Express و Panda گیاه جو (*Hordeum vulgare* L) صورت

معرض غلظت‌های ۰/۵ تا ۰/۲ ppm از این گاز نشان داد که در مقایسه با گیاهان شاهد، همگی غلظت‌ها برای گیاه مضر هستند و با افزایش غلظت، شدت کاهش در پارامترهای رشدی هم افزایش می‌یابد. در این مطالعه تعداد برگ‌ها نیز تحت غلظت‌های مختلف گاز SO_2 کاهش معنی‌داری پیدا کرد [۴].

اثرات طولانی‌مدت گاز SO_2 بر رشد و نمو گیاه اکالیپتوس (*Eucalyptus rudis*) بررسی شد. این آزمایش نشان داد زمانی که این گیاه به مدت ۱۷ هفته در غلظت $132 \mu\text{g m}^{-3}$ از گاز SO_2 قرار بگیرد، ارتفاع، میانگین سطح برگ و میانگین وزن خشک برگ‌ها افزایش می‌یابد. افزایش سطح برگ و وزن خشک در افزایش اندازه برگ‌ها سهیم بود ولی هیچ اثری روی تعداد کل برگ‌ها نداشت. غلظت $274 \mu\text{g m}^{-3}$ SO_2 هیچ اثری روی ارتفاع گیاه، میانگین سطح برگ و میانگین وزن خشک برگ‌ها نداشت اما افزایش ریزش برگ در این غلظت مشاهده شد. هرچندکه تولید برگ جدید جایگزین برگ‌های افتاده می‌شود و تعداد کل برگ‌ها تغییری نمی‌کند [۸].

در گیاه همیشه بهار *Calandula officinalis* در معرض غلظت‌های ۰/۵، ۱، ۱/۵ و ۲ ppm گاز SO_2 نشان داده شد که غلظت‌های بالای این گاز (۱، ۱/۵ و ۲ ppm) رشد ریشه‌ی گیاه را متوقف می‌کند، گرچه غلظت پایین‌تر (۰/۵ ppm) آن اثر تحریک‌کنندگی دارد غلظت‌های بالای SO_2 همچنین باعث کاهش طول ساقه گیاه همیشه بهار شد در حالی که غلظت‌های پایین‌تر این اثرات را نداشت. در نسبت طول ساقه به ریشه در گیاهان تحت مطالعه در این آزمایش بسیار بالا بود بنابراین یک جابه‌جایی و تغییر در تخصیص مواد فتوسنتزی را نشان

[۳] زمانیان، م. و اسدی، ه. (۱۳۸۴) اثر میزان بذر، تاریخ کاشت و روش کاشت بر صفات موفولوژیکی و عملکرد علوفه شبدر ایرانی. مجله علوم زراعی ایران ۷: ۲۵۲-۲۴۱.

[4] **Ahmad Khan, A., Iram and Mustabeen (2012)** Response of black gram (*Phaseolus mungo* L.) to sulphur dioxide. *Journal of Science & Technology* 7: 23-27.

[5] **Alberta Environment (2004)** Assessment Report on Sulphur Dioxide for Developing Ambient Air Quality Objectives: Effects on Vegetation.

[6] **Ates, E. (2011)** Influence of some Hardseededness-Breaking Treatments On germination in Persian clover (*Trifolium resupinatum* ssp. *typicum* Fiori Et Paol.) seeds. *Romanian Agriculture Research* 28: 2067-5720.

[7] **Chang, C. W. and Thompson, C. R. (1966)** Site of fluoride accumulation in navel orange leaves. *Plant Physiology* 41: 211-213.

[8] **Clarke, K. and Murray, F. (1990)** Stimulatory effects of SO₂ on growth of *Eucalyptus rudis* Endl. *New Phytologist* 115: 633-637.

[9] **Erdemli, S., Colak, E. and Kendir, H. (2007)** Determination of Some Plant and Agricultural Characteristics in Persian Clover (*Trifolium resupinatum* L.). *Tarım Bilimleri Dergisi* 13: 240-245.

[10] **Kropff, M. J. (1990)** The effects of long-term open-air fumigation with SO₂ on a field crop of broad bean (*Vicia faba* L.). Quantitative analysis of damage components. *New Phytologist* 115: 357-365.

[11] **Lang, C., Popko, J., Wirtz, M., Hell, R., Herschbach, C., Kreuzwieser, J., Rennenberg, H., Mendel, R. R. and Hansch, R. (2007)** Sulphite oxidase as key enzyme for protecting plants against sulphur dioxide. *Plant, Cell and Environment* 30: 447-455.

[12] **Liu, N., P., Chang-Lian., Lin, Zhi-Fang., Lin, Gui-Zhu., Zhang, Ling-Ling. and Pan, Xiao-Ping. (2006)** Changes in photosystem II activity and leaf reflectance features of several subtropical woody plants under simulated SO₂ treatment. *Journal of Integrative Plant Biology* 48: 1274-1286.

گرفت گاز SO₂ به مدت ۷۵ روز و با غلظت $\mu\text{g m}^{-3}$ ۲۱۰ به گیاهان در گلخانه تزریق شد مشخص شد که در مقایسه با گیاهان شاهد کاهش معنی داری در وزن تر برگ، ریشه و ساقه صورت گرفته است [۱۷].

گیاه باقلا (*Vicia faba* L.) قرار گرفته در معرض غلظت $\mu\text{g m}^{-3}$ ۷۴ گاز SO₂ در شرایط مزرعه‌ای و در فصل رویشی نشان داد که این گاز باعث کاهش ۹ درصدی ماده خشک کل شد. زمانی که این گیاه در معرض غلظت $\mu\text{g m}^{-3}$ ۱۶۵ SO₂ قرار گرفت ماده خشک تا ۱۷٪ کاهش یافت که کاهش ماده خشک ناشی از کاهش سطح سبز برگ در گیاهان در معرض تنش قرار گرفته است [۱۰].

۴- نتیجه‌گیری

در مطالعه حاضر بررسی اثر SO₂ در گیاه شبدر ایرانی نشان داد که در غلظت‌های بالای این گاز میزان وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه، طول ساقه، عمق ریشه و نسبت بخش هوایی به ریشه کاهش پیدا کرد ولی در سطح برگ و تعداد برگ تغییر معنی‌داری مشاهده نشد. در مورد کاهش طول ساقه می‌توان حدس زد که تنش SO₂ احتمالاً نرخ تقسیم و توسعه سلولی را کاهش می‌دهد. وزن تر و خشک ریشه و بخش هوایی در غلظت پایین SO₂ افزایش یافت که این امر اثر مثبت این گاز در غلظت پایین روی شبدر ایرانی را نشان می‌دهد و از آنجایی که این گیاه به عنوان یک گیاه علوفه‌ای مطرح می‌باشد این اثر در زمینه جبران علوفه حائز اهمیت است.

سپاسگزاری

نویسندگان مقاله لازم می‌دانند از حوزه معاونت محترم پژوهشی و فناوری دانشگاه اراک که حمایت مالی و اجرایی این تحقیق را به عهده داشتند صمیمانه تشکر و قدردانی بنمایند.

مراجع

- [۱] **عبدی، ن. (۱۳۸۵)** اثرات شوری بر ویژگی‌های جوانه‌زنی سه گونه شبدر. یافته‌های نوین کشاورزی ۱: ۴۵-۵۴.
- [۲] **زمانیان، م. (۱۳۸۵)** بررسی و مقایسه عملکرد کمی و کیفی لاین‌های شبدر ایرانی. زراعت و باغبانی ۷۵: ۱۴۰-۱۳۴.

- [13] **Murray, F. (1985)** Some responses of ladino clover (*Trifolium repens* L. cv. Regal) to low concentrations of sulphur dioxide. *New Phytologist* 100: 57-62.
- [14] **Murray, F. (1985)** Changes in growth and quality characteristics of lucerne (*Medicago sativa* L.) in response to sulphur dioxide exposure under field conditions. *Journal of Experimental Botany* 36: 449-457.
- [15] **Qifu M, Murray F (1994)** Responses to sequential exposure to SO₂ and salinity in soybean (*Glycine max* L.). *Water Air and Soil Pollution* 73: 143-155.
- [16] **Rakwal, R. ., Agrawal, G.K., Kubo, A., Yonekura, M., Tamogami, S., Saji, H., Iwahashi, H. (2003)** Defense/stress responses elicited in rice seedlings exposed to the gaseous air pollutant sulfur dioxide. *Environmental and Experimental Botany* 49: 223-235.
- [17] **Ranieri A., Pieruccetti, F., Panicucci, A., Castagna, A., Lorenzini, G., Soldatini, G. F. (1999)** SO₂-induced decrease in photosynthetic activity in two barley cultivars. Evidence against specific damage at the protein-pigment complex level. *Plant Physiology and Biochemistry*. 37: 919-929.
- [18] **Sax, H. (1983)** Long term effects of low levels of SO₂ on bean plants (*Phaseolus vulgaris*). II. Immission-response effects on biomass production: quantity and quality. *Physiologia Plantarum* 57:108-113.
- [19] **Wali, B., Mahmooduzzafar, Iqbal, M. (2007)** Anatomical and functional responses of *Calendula officinalis* L. to SO₂ stress as observed at different stages of plant development. *Flora* 202: 268–280.